

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК -616.43. /45-092-036.882-08

KARABAEV Aminjon Gadaevich

DSc., associate professor

KULIYEV Azad Abdurakhmanovich

PhD., associate professor

Samarkand State Medical University

DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH

For citation: Kuliyeв A. Azad, Karabaev G. Aminjon. Dynamics of changes in the relationship of hormones of the reproductive system of female rats in the post-intensive care period, after modeling a 10-minute clinical death // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 317-323

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732707>**ANNOTATION**

At the same time, after recovery, by the end of the first day, the predominance of the tone of the sympathetic nervous system and an increase in the secretion of FSH, LH, estradiol and progesterone were established. In the next 15-28 days, against the background of mixed reactivity of the ANS, recovery of FSH, LH, estradiol and progesterone levels was established. 2-3 months after recovery, the predominance of the tone of the sympathetic nervous system and a decrease in the content of FSH, LH, estradiol and progesterone with a shift towards depletion of synthesis and secretion were revealed.

Keywords. Clinical death, post-intensive care disease, autonomic nervous system, FSH, LH, estradiol, progesterone

KARABAEV Aminjon Gadaevich

DSc., dotsent

KULIYEV Ozod Abduraxmanovich

PhD., dotsent

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

10 DAQIQALIK KLINIK O'LIMNI MODELLASHTIRGANDAN SO'NGI POSTREANIMACION DAVRDA URG'OCHI KALAMUSHLARNING REPRODUKTIV TIZIMI GORMONLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING O'ZGARISHI DINAMIKASI

ANNOTASIYA

Postreanimayion davrning birinchi kunini oxiriga kelib, simpatik asab tizimining tonusini ustuligi ostida FSG,LG estradiol va progesteron sekresiyasining oshishi aniqlandi. Keyingi 15-28 kun ichida avtanom nerv tizimida aralash reaktivlik ostida FSG,LG estradiol va progesteron gormonlar dinamikasida tiklanishi aniqlandi. Kasallikning 2-3 oyda simpatik asab tizimining tonusini ustunligi ostida FSG,LG estradiol va progesteron gormonlarini sintez va sekresiyaning kamayib borishi va toliqish tomonga qarab siljishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Klinik o'lim, postreanimasion kasallik, avtonom asab tizimi, FSG,LG estradiol, progesteron.

КАРАБАЕВ Аминжон Гадаевич

DSc, доцент

КУЛИЕВ Озод Абдирахмонович

Phd, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОРМОНОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОК КРЫС В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ, ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 10-МИНУТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ**

АННОТАЦИЯ

Постреанимационном периоде к концу первых суток установлено преобладание тонуса симпатической нервной системы и увеличение секреции ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона. В следующие 15-28 дни на фоне смешанной реактивности АНС установлено восстановление показателей содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона. На 2-3 месяца после оживления выявлена преобладание тонуса симпатической нервной системы и снижение содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона со сдвигом в сторону истощения синтеза и секреции.

Ключевые слова. Клиническая смерть, постреанимационная болезнь, автономная нервная система, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон

Введение. Во всем мире проводится ряд научных исследований по совершенствованию оценки нарушений репродуктивной системы организма, при воздействии различных экстремальных факторов. [10;21;6;7;5]. В настоящее время не ясна динамика изменения содержания фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, прогестерона после оживления организма. Вместе с тем, определено динамика изменений гормонов в гипоталамо-гипофизарной системе, и защитное действие эстрогенных гормонов, прогестерона, тестостерона [17;18;14;20;2;11;12;13,15]. Анализ литературы показывает, что исследования дисфункций эндокринной системы в период постреанимационной болезни, изучены лишь некоторые железы; то есть гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система, надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная железа в процессе клинической смерти и постреанимационной болезни изучены частично [19;21;10].

В мире проводятся мероприятия по созданию системы здравоохранения, обеспечивающей медицинской помощи населению, то есть раннюю диагностику, эффективное лечение, профилактики соматических заболеваний. Исходя из обозначенных задач целесообразно проведение научных исследований, направленных на оценку нарушений гормональной регуляции системы женского организма в после оживления организма. Однако динамика изменений функционального характера синтеза и секреции женских гормонов и участие в адаптационных процессах в постреанимационном периоде до конца не изучена и остаётся актуальной проблемой.

Цель исследования. Выявить динамику изменения активности автономной нервной системы, содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона самок после оживления

организма.

Объект исследования. Исследование проведено на 80 беспородных крысах-самках массой тела 150-180 гр. у которых исследовано автономная нервная система и ФСГ, ЛГ, эстрадиол и прогестерон после оживления организма.

Методы исследования. Для достижения цели и решения задачи клинической смерти продолжительности 10 минут и оживление моделирована с помощью метода В.Г. Корпачева [8]. Реактивность автономной нервной системы определено с помощью коэффициента Хильдебранта [16]. Гормоны репродуктивной системы определили с помощью иммуноферментного анализа.

Полученные результаты и их обсуждение. При исследовании автономной нервной системы и ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона в период клинической смерти и после оживления организма выявлено следующие динамики изменения (Таблица №1).

У интактных крыс эстральном цикле в период эструса, коэффициент Хильдебранта составил $5,3 \pm 0,04$, количество ФСГ $14,7 \pm 0,9$ МЕ/мл, ЛГ $43,1 \pm 2,3$ МЕ/мл, эстрадиол $214,7 \pm 11,2$ пг/мл, прогестерона $2,5 \pm 0,2$ нмоль/мл.

В периоде диэструса фолликулостимулирующий гормон составил $157,6 \pm 1,9$ МЕ/мл, лютеинизирующий гормон $17,5 \pm 0,5$ МЕ/мл, эстрадиол $81,8 \pm 2,2$ пг/мл, прогестерона $9,7 \pm 0,3$ нмоль/мл. Если полученные данные интерпретировать с данными Бейна А.М. [16], Ковалева Ю.О[9], Карабаева А.Г[7;5] то на фоне уравновешенной реактивности автономной нервной системы ФСГ, ЛГ, эстрадиол и прогестерон соответственно в периоде эструса и диэструса находятся умеренной функциональной активности.

При моделировании 10 минутной клинической смерти в период эструса и диэструса выявлено кратковременно увеличения коэффициента Хильдебранта, то есть тонуса симпатической нервной системы ($P < 0,05$), который заменился преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы и было обеспечено остановка сердца. При этом в обеих группах установлено увеличение содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона. Но показатели незначимо по сравнению с контрольными животными ($P > 0,05$).

В раннем постреанимационном периоде к 24 часу у животных в состоянии эструса и диэструса выявлены увеличения коэффициента Хильдебранта ($P < 0,001$), содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона по сравнению с данными контрольных животных ($P < 0,01$).

Таблица №1

Репродуктивная система в период эструса								
Показатели	Интактный	10 мин кл.смерт	В постреанимационном периоде через					
			24 часа	15 день	21 день	28 день	58 день	86 день
Коэффициент Хильдебранта	$5,3 \pm 0,04$	$5,5 \pm 0,2$	$6,3 \pm 0,1^{***}$	$6,0 \pm 0,1^*$	$5,7 \pm 0,2$	$5,6 \pm 0,1$	$5,8 \pm 0,1^*$	$5,9 \pm 0,1^*$
ФСГ МЕ/мл	$14,7 \pm 0,9$	$15,8 \pm 0,7$	$21,4 \pm 0,7^{**}$	$19,8 \pm 0,7^{**}$	$18,6 \pm 0,5^*$	$13,8 \pm 0,4$	$12,1 \pm 0,4^*$	$11,3 \pm 0,5^*$
ЛГ МЕ/мл	$43,1 \pm 2,3$	$46,12 \pm 1,1$	$58,2 \pm 1,7^{**}$	$53,6 \pm 1,0^{**}$	$49,1 \pm 0,4^*$	$43,4 \pm 0,8$	$36,1 \pm 1,4^*$	$34,6 \pm 1,3^*$
Эстрадиол пг/мл	$214,7 \pm 11,2$	$227,8 \pm 0,6$	$281,6 \pm 5,1^{**}$	$245,6 \pm 2,6^*$	$244,3 \pm 1,3^*$	$210,7 \pm 1,0$	$181,8 \pm 3,2^*$	$180,2 \pm 3,1^*$
прогестерона нмоль/мл	$2,5 \pm 0,2$	$2,6 \pm 0,2$	$2,9 \pm 0,1$	$2,8 \pm 0,1$	$2,1 \pm 0,1$	$1,8 \pm 0,2$	$2,0 \pm 0,1^*$	$1,8 \pm 0,1^{**}$
	Интактный	10мин кл.смерть	24 часа	15 день	21 день	28 день	58 день	86 день
Коэффициент Хильдебранта	$5,3 \pm 0,04$	$5,5 \pm 0,1$	$6,2 \pm 0,1^{***}$	$5,8 \pm 0,1^*$	$5,6 \pm 0,1$	$5,5 \pm 0,1$	$5,7 \pm 0,1^*$	$5,8 \pm 0,1^*$
ФСГ МЕ/мл	$157,6 \pm 1,9$	$167,2 \pm 5,0$	$222,4 \pm 0,7^{**}$	$207,6 \pm 8,5^{**}$	$184,1 \pm 7,9^*$	$166,7 \pm 3,8$	$149,08 \pm 1,7^*$	$143,8 \pm 2,8^{**}$

ЛГ МЕ/мл	17,5± 0,5	19,2± 0,3	27± 1,1**	23,1± 0,4***	20,2± 0,7*	18,6± 0,3	15,7± 0,4*	15,3± 0,3**
Эстрадиол пг/мл	81,8± 2,2	88,2± 1,9	103,8± 5,4**	75,5± 0,4*	72,6± 0,6**	79,4± 1,5	73,5± 1,5*	70,4± 0,7**
прогестерона нмоль/мл	9,7± 0,3	9,8± 0,2	24,6± 3,6**	10,9± 0,7	10,1± 0,5	9,7± 0,5	8,5± 0,4*	7,9± 0,1**

Примечание: P<0,05-*; P<0,01-*; P<0,001-*;

У животных после оживления в течении 14 дней не наблюдался эструс, на 15 день в период эструса и диэструса выявлена снижение показателя коэффициента Хильдебранта (P<0,05), то есть реактивности симпатической нервной системы, и показатели ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона по сравнению с предыдущими сроками наблюдения, но остаётся на высоком уровне по сравнению данных интактных животных (P<0,01) и (P>0,05).

На 21-день после оживления в период эструса и диэструса выявлено снижение показателя коэффициента Хильдебранта приблизился к показателям контрольных животных (P>0,05). При этом показатели ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона по сравнению с предыдущими сроками наблюдения продолжает снижаться, но по сравнению с данными контрольных животных остаётся на высоком уровне (P<0,05), а содержание и прогестерона по сравнению данных интактных на низком уровне, но показатели незначительно (P>0,05).

На 28-день болезни в период эструса и диэструса на фоне уравновешенной реактивности автономной нервной системы показатели ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона начали снижаться по сравнению с данными контрольных животных но показатели незначимы (P>0,05). При этом промежутки между циклами продолжается увеличивается.

К 58 день после оживления у животных состояние эструса и диэструса выявлены увеличения коэффициента Хильдебранта - тонуса симпатической нервной системы, дальнейшего уменьшения содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона по сравнению с данными интактных животных (P<0,05).

На 86 ден после оживления дальнейшего увеличения коэффициента Хильдебранта - тонуса симпатической нервной системы в гормональной структуре репродуктивной системы установлена значительное уменьшение содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона по сравнению с данными интактных животных (P<0,01).

Таким образом, в раннем постреанимационном периоде (График №1) то есть к 24 часу после оживления, в период эструса выявлено резкого увеличения тонуса симпатической нервной системы увеличение содержания ФСГ в 1,46 раза, ЛГ в 1,4 раза, а содержания эстрадиола в 1,31 раза и прогестерона в 1,16 раза, а в период диэструса содержание ФСГ увеличена в 1,4 раза, ЛГ в 1,54 раза, а содержания эстрадиола в 1,27 раза и прогестерона в 2,52 раза по сравнению с данными интактных животных. Если интерпретировать полученные данные с данными Горизонтова П.Д., на фоне увеличения тонуса симпатической нервной системы гормоны ответственные за репродуктивное состояние, в раннем постреанимационном периоде участвуют в адаптационном процессе [4]. Увеличение эстрадиола в крови способствует чувствительности альфа и бетта адренорецепторов к катехоламинам и обеспечивает развитие адаптационных процессов на высоком уровне [10;14].

На 2-3 месяцы после оживления в период эструса и диэструса на фоне преобладания тонуса симпатической нервной системы установлено уменьшение содержания ФСГ в 1,1 и 0,8 раза, ЛГ в 1,14 и 1,23 раза, а содержания эстрадиола в 1,2 и 0,7 раза и прогестерона в 1,23 и 0,7 раза. Такое выявленные состояние говорит о развитие дезадаптации со сдвигом стороны истощения в гормональных структурах репродуктивной системы организма[5;6]

График №1. Реактивность эстрадиола самок в постреанимационном периоде.

ВЫВОДЫ:

1. После оживления к концу первых суток установлено преобладание тонуса симпатической нервной системы и увеличение секреции ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона.
2. В следующие 15-28 дни на фоне смешанной реактивности АНС установлено восстановление показателей содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона.
3. На 2-3 месяца после оживления выявлена преобладание тонуса симпатической нервной системы и снижение содержания ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона со сдвигом в сторону истощения синтеза и секреции.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Bhasin, S. Testosterone therapy in men with hypogonadism / S. Bhasin, J.P. Brito, G.R. Cunningham et al. // An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab.2018;103,1715–1744.
2. Garcia-Segura L. M, Azcoitia I., DonCarlos L. L. Neuroprotection by estradiol. Progress in Neurobiology 2001; 63 (1): 29—60.
3. Hernández-Hernández, J.M. Kisspeptin Stimulatestion of Luteinizing Hormone (LH) during Postpartum Anestrus Continuous and Restricted Suckling / J.M. Hernández-Hernández Becerril-érez et al. // Animals (Basel). 2021; 11,1-8.
4. Horizons P.D. Stress and the blood system / P. D. Horizons, O.I. Belousova, M.I. Fedotova. - M.: Medicine, Academy of Medical Sciences of the USSR, 1983;240. (in Russ).
5. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohipophysis in the early postreanimation period. //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021;8 (3), 954-957. (in Uzb).
6. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohipophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal 2020; 3 (79),55-62. (in Uzb).
7. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohipophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020;32 (8),130-135 (in Uzb).
8. Korpachev V. G., Lysenkov S. P., Tel L. Z. Modeling of clinical death and post-resuscitation disease in rats. Pathological physiology and experimental therapy 1982;3, 78-80.(in Russ).
9. Kovaleva Yu.O. Analysis of the participation of the female sex hormone estradiol in the development of hypoxic pulmonary hypertension in female rats.//Abstract of the dissertation.

Moscow 2014;24.(in Russ).

10. Kubasov R.V. Hormonal changes in response to extreme environmental factors.// Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. 2014; 9(10), 102-109 . (in Russ).
11. Mirone, V. European Association of Urology Position Statement on the role of the urologist in the management of male hypogonadism and testosterone therapy / V. Mirone, F. Debruyne, G. Dohle et al. // Eur. Urol. 2017;72,164–167.
12. Mulhall, J.P. Evaluation and management of testosterone deficiency / J.P. Mulhall, L.W. Trost, R.E. Brannigan // AUA guideline. J. Urol. 2018;200,423–432.
13. Oberbeck R., Dahlweid M., Koch R. et al. Dehydroepiandrosterone decreases mortality rate and improves cellular immune function during polymicrobial sepsis. Crit. Care Med. 2001; 29 (2), 380-384.
14. Pierce B.N., Clarke I.J., Turner A.I., Rivalland E.T., Tilbrook A.J. Cortisol disrupts the ability of estradiol-17 β to induce the LH surge in ovariectomized ewes. Domestic An. Endocrinol. 2009; 36 (4), 202–208.
15. Roof R. L., Hall E. D. Gender differences in acute CNS trauma and stroke: neuroprotective effects of estrogen and progesterone. J. Neurotrauma 2000; 17 (5), 367-388.
16. Vane A.M. Vegetative disorders. Clinic, diagnosis, treatment. – M.: MIA, 2003;752. (in Russ).
17. Volkov A.V. The effect of hormones on the recovery processes after clinical death in an experiment.//Pathological physiology and experimental therapy. therapy 1987; (3), 27-30. (in Russ).
18. Volkov A.V., Avrushchenko M. Sh., Gorenkova N. A., Zarzhetsky Yu. V. The importance of sexual dimorphism and reproductive hormones in the pathogenesis and outcome of post-intensive care disease.//General Intensive Care Medicine 2006; 2 (5-6), 70-78 . (in Russ).
19. Volkov A.V., Moroz V.V., Yezhova K.N., Zarzhetsky Yu.V. The role of sex steroids in the recovery period after clinical death (experimental study). General intensive care.- 2010. 4(1),1-18. (in Russ).
20. Yakimov I. A., Loginova E. S. Analysis of changes in thyroid hormone levels in certain types of death.//Journal: Almanac of modern science and education. 2017;6, 91-92 . (in Russ).
21. Zarechnova N.N., Slynko T.N. The effect of mountain hypoxia on the organs of the endocrine system in case of insufficiency of adrenal and pancreatic hormones. // Bulletin of new Medical technologies. Electronic Edition 2018;4,3-10. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 15.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 15.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Карабаев Аминжон Гадаевич, DSc., доцент, заведующий кафедрой физиологии Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан.
Почта: karabaev.aminjon@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3355-0741>
Кулиев Озод Абдирахмонович Phd. доцент. Самостоятельный соискатель кафедры физиологии Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан.
Почта: Kuliyevozdjon@gmail.com, <https://orcid.org/09-0009-0464-1327>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Карабаев Аминжон Гадаевич — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;
Кулиев Озод Абдирахмонович. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Karabaev Aminjon Gadaevich, DSc., Associate Professor, Head of the Department of Physiology, Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: karabaev.aminion@bk.ru , <https://orcid.org/0000-0002-3355-0741>

Kuliyev Azad Abdirakhmonovich PhD. associate professor. Independent candidate of the Department of Physiology, Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: KuliyevOzodjon@gmail.com , <https://orcid.org/09-0009-0464-1327>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Karabaev Aminjon Gadaevich — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Kuliyev Ozod Abdirakhmonovich. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000